

11. STEAM – Not STEM Whitepaper. – <http://steam-notstem.com/articles/whitepaper/>

12. Lifelong learning as a factor of human development. Analytical note. National Institute for Strategic Studies. Electronic resource. Access mode: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-pro-tyagom-zhittya-yak-chinnik-lyudskogo-rozvitku>

13. Semiv LK Influence of higher education on the formation of human capital in the transition to the knowledge economy / L.K. Semiv, RA Semiv // Regional Economy. – 2009, №1. Pp. 15–26. [Electronic resource]. Access mode: http://ird.gov.ua/pe/re200901/re200901_015_SemivLK,SemivRA.pdf

Дані про авторів

Лич Володимир Миколайович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: kapitall335@ukr.net

Чернявська Юлія Борисівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: gnyiztwp@ukr.net

Данные об авторах

Лыч Владимир Николаевич,

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории, учета и налогообложения Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: kapitall335@ukr.net

Чернявская Юлия Борисовна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории, учета и налогообложения Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: gnyiztwp@ukr.net

Data about the authors

Vladimir Lich,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Accounting and Taxation, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kapitall335@ukr.net

Yuliya Chernyavska,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Accounting and Taxation, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: gnyiztwp@ukr.net

УДК 330

ОЛЬШАНСЬКА О.В.
ПУЗИРЬОВА П.В.

Механізм державної фінансової підтримки стимулювання інновацій в інтегрованих кластерах

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти визначення сучасного механізму державної фінансової підтримки стимулювання інновацій в інтегрованих кластерах.

Метою дослідження є: дослідження основ та базових елементів механізму державної фінансової підтримки стимулювання інновацій та інноваційної діяльності інтегрованих кластерів в сучасних умовах.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано загально-наукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ та процесів, які використовуються при фінансовій підтримці стимулювання інновацій та інноваційної діяльності в інтегрованих кластерах.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що ефективність системи фінансування інновацій насамперед визначається результатом підвищення обсягу й результативності використання фінансових ресурсів, що задіяні у процесі створення інновацій. Збільшення та прискорений ріст фінансової віддачі впливає на результат проведеної фінансової політики та кінцеві результати щодо створення інновацій в інтегрованих кластерах. На основі інституційного забезпечення у галузі фінансування та підтримки інноваційної діяльності інтегрованих кластерів пріоритетною метою державної інноваційної політики в Україні визначено створення передумов соціально-економічних, організаційно-правових підвалин для ефективного процесу відтворення, розвитку й використання наукового, технологічного, інноваційно-інтелектуального потенціалу країни. Фінансо-

во-економічні методи стимулювання економічних інтересів інтегрованих кластерів щодо введення інновацій в процес виробництва та їх комерціалізації, модернізації та реконструкції старої техніки й обладнання у їх виробництві становлять траєкторію побудови фінансових відносин, законодавчо закріплених у відповідних нормативних актах, за допомогою яких визначаються відповідне формування, розподіл й використання методів фінансування, фінансових ресурсів, потреб інтегрованого виробництва. Механізм фінансового забезпечення інновацій інтегрованих кластерів являє собою дуже складний динамічний процес, який постійно змінюється та вдосконалюється, проте незмінними фінансовими механізмами забезпечення фінансування інноваційної діяльності, й досі залишаються власні кошти інтегрованих кластерів, тобто процес самофінансування.

Галузь застосування результатів. Економіка, інноваційна діяльність, кластерне підприємництво, фінансування, глобалізація.

Висновки. Встановлено, що механізм державної фінансової підтримки стимулювання інновацій надає змогу визначити основні завдання, принципи та шляхи реалізації інноваційної програми держави щодо підтримки та реалізації інновацій для інтегрованих кластерів. Встановлено, що основні напрямки державного стимулювання інноваційного розвитку полягають у чіткому правильному впровадженні та реалізації ефективної стимулюючої інноваційної політики держави, яка спрямована на загальне економічне зростання інноваційної активності, створення сприятливого інвестиційного клімату щодо реалізації інноваційних проектів, а також запровадження на державному рівні спеціальних стимулів реалізації інноваційної діяльності. Визначено, що порядок фінансового забезпечення інноваційних проектів для кожного інтегрованого об'єднання має свою специфіку, яка безпосередньо пов'язана із характером впровадження інновацій. Доведено, що найважливішим фінансовим джерелом, яке надає можливість досягти інноваційної переваги є бюджетне фінансування та самофінансування. Встановлено, що за рахунок коштів бюджету мають право на існування цільові комплексні реформи та програми, відбувається поточне фінансування інноваційної діяльності інтегрованих кластерів та їх подальший розвиток.

Ключові слова: механізм, фінансова підтримка, стимулювання інновацій, інтегровані кластери, інтегровані об'єднання, інновації, інституційне забезпечення.

ОЛЬШАНСКАЯ А.В.
ПУЗЫРЁВА П.В.

Механизм государственной финансовой поддержки стимулирования инноваций в интегрированных кластерах

Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты определения современного механизма государственной поддержки стимулирования инноваций в интегрированных кластерах.

Целью исследования является: исследование основ и базовых элементов механизма государственной поддержки стимулирования инноваций и инновационной деятельности интегрированных кластеров в современных условиях.

Методы исследования. В процессе написания статьи использовались общенаучные и специальные методы исследования экономических явлений и процессов, которые используются при финансовой поддержке стимулирования инноваций и инновационной деятельности в интегрированных кластерах.

Результаты работы. В результате написания статьи было установлено, что эффективность системы финансирования инноваций, прежде всего, определяется результатом повышения объема и результативности использования финансовых ресурсов, задействованных в процессе создания инноваций. Увеличение и ускоренный рост финансовой отдачи влияет на результаты проводимой финансовой политики и конечные результаты создания инноваций в интегрированных кластерах. На основе институционального обеспечения в области финансирования и поддержки инновационной деятельности интегрированных кластеров приоритетной целью государственной инновационной политики в Украине определено создание предпосылок социально-

економічних, організаційно–правових основ для ефективного воспроизводства, розвитку і використання наукового, технологічного, інноваційно–інтелектуального потенціала країни. Фінансово–економічні методи стимулювання економічних інтересів інтегрованих кластерів по введенню інновацій в процес виробництва і їх комерціалізації, модернізації і реконструкції старої техніки і обладнання в їх виробництві складають траєкторію побудови фінансових відносин, законодавчо закріплених в відповідних нормативних актах, за допомогою яких визначається відповідне формування, розподіл і використання методів фінансування, фінансових ресурсів, потребностей інтегрованого виробництва. Механізм фінансового забезпечення інновацій інтегрованих кластерів представляє собою дуже складний динамічний процес, постійно змінюючийся і удосконалюючийся, однак незмінними фінансовими механізмами забезпечення фінансування інноваційної діяльності до сих пор залишаються власні засоби інтегрованих кластерів, то є процес самофінансування.

Область застосування результатів. Економіка, інноваційна діяльність, кластерне підприємництво, фінансування, глобалізація.

Висновки. Установлено, що механізм державної фінансової підтримки стимулювання інновацій дозволяє визначити основні завдання, принципи і шляхи реалізації інноваційної програми держави по підтримці і реалізації інновацій для інтегрованих кластерів. Установлено, що основні напрями державного стимулювання інноваційного розвитку включаються в чіткому правильному впровадженні і реалізації ефективної стимулюючої інноваційної політики держави, яка направлена на загальний економічний ріст інноваційної активності, створення сприятливого інвестиційного клімату по реалізації інноваційних проєктів, а також впровадження на державному рівні інноваційної діяльності. Установлено, що порядок фінансового забезпечення інноваційних проєктів для кожного інтегрованого об'єднання має свою специфіку, яка напряму пов'язана з характером впровадження інновацій. Доведено, що найважливішим фінансовим джерелом, що дозволяє досягти інноваційного переваги, є бюджетне фінансування і самофінансування. Установлено, що за рахунок засобів бюджету мають право на існування комплексні цільові реформи і програми, відбувається поточне фінансування інноваційної діяльності інтегрованих кластерів і їх подальше розвиток.

Ключові слова: механізм, фінансова підтримка, стимулювання інновацій, інтегровані кластери, інтегровані об'єднання, інновації, інституційне забезпечення.

OLSHANSKA O.V.

PUZYROVA P.V.

The mechanism of public financial support for stimulation of innovation in integrated clusters

The subject of this research is theoretical and practical aspects of defining a modern mechanism of state support for stimulating innovation in integrated clusters.

The aim of the research is: to study the foundations and basic elements of the mechanism of state support for stimulating innovation and innovative activity of integrated clusters in modern conditions.

Research methods. In the process of writing the article, general scientific and special methods of researching economic phenomena and processes were used, which are used with financial support to stimulate innovation and innovation in integrated clusters.

Results of the investigation. Because of writing the article, it was found that the effectiveness of the innovation financing system is primarily determined by the result of increasing the volume and efficiency of the use of financial resources involved in the process of creating innovations. The increase and accelerated growth of financial returns affects the result of the ongoing financial policy and the results of creating innovations in integrated clusters. On the basis of institutional support in the field of financing and support for innovative activities of integrated clusters, the priority goal of the

state innovation policy in Ukraine is to create the prerequisites for socio-economic, organizational and legal foundations for effective reproduction, development and use of the country's scientific, technological, innovative and intellectual potential. Financial and economic methods of stimulating the economic interests of integrated clusters on the introduction of innovations in the production process and their commercialization, modernization and reconstruction of old technology and equipment in their production constitute the trajectory of building financial relations, legislatively enshrined in the relevant regulatory acts, through which the appropriate formation, distribution and the use of financing methods, financial resources, the needs of integrated production. The mechanism of financial support for innovations of integrated clusters is a very complex dynamic process that is constantly changing and improving, but the unchanged financial mechanisms for providing funding for innovative activities are still the own funds of integrated clusters, that is, the process of self-financing.

Scope of the results. *Economy, innovation, cluster entrepreneurship, financing, globalization.*

Conclusions. *It has been established that the mechanism of state financial support for stimulating innovation makes it possible to determine the main tasks, principles and ways of implementing the state's innovation program to support and implement innovations for integrated clusters. It has been established that the main directions of state stimulation of innovative development are in the clear correct implementation and implementation of an effective stimulating innovation policy of the state, which is aimed at the general economic growth of innovative activity, the creation of a favorable investment climate for the implementation of innovative projects, as well as the introduction of innovative activities at the state level. It has been established that the procedure for financial support of innovative projects for each integrated association has its own specifics, which is directly related to the nature of the implementation of innovations. It has been proven that the most important financial source allowing achieving an innovative advantage is budget financing and self-financing. It has been established that complex targeted reforms and programs have the right to exist at the expense of the budget, and there is ongoing financing of innovative activities of integrated clusters and their further development.*

Key words: *mechanism, financial support, stimulation of innovation, integrated clusters, integrated associations, innovation, and institutional support.*

Formulation of the problem. Globalization transformations of the economy encourage enterprises, and especially integrated clusters, to make the most efficient use of innovations and their innovation potential, which in turn is not possible without state support in the field of innovation financing and appropriate institutional support. Modern enterprises and integrated clusters cannot function effectively without using the innovative potential to the full, which is necessary to meet the needs of consumers and the national economy as a whole. Innovative activities of integrated associations cannot function effectively in conditions of limited resources, opportunities and sufficient funding [1–6].

Analysis of research and publications on the problem. Many works of well-known economists are devoted to the study of the financing of innovations and innovative development, their state support and stimulation, among which the following occupy the main place: Ya. V. Belinska, T. A. Kalyta, Ye. Vakulenko, N. B. Demchyshak, O. I. Shchurevych, Ya. O. Bavdyk, V. V. Dzhedzhula, I. Yu. Yepifanova, N. A. Kazakova, V. D. Stepanenko,

T. K. Kvasha, O. F. Paladchenko, I. V. Molchanova, S. S. Kysil, I. I. Liakh, H. T. Palchevych, L. M. Petrenko, N.H. Pihul, N. A. Dekhtiar, O. V. Liuta, S. V. Svirko, O. O. Shapurov, S. A. Korol and others [1–17].

Presenting main material. The effectiveness of the innovation financing system is primarily determined by the result of increasing the volume and effectiveness of the use of financial resources involved in the process of creating innovations. The increase and accelerated growth of financial returns affect the result of the conducted financial policy and the final results on the creation of innovations in integrated clusters.

The basis of institutional support in the field of financing and support of innovation activity of integrated clusters is based on the basic laws and regulations of Ukraine in the field of financing of innovations: Law of Ukraine «On innovation activity»; Law of Ukraine «On Priority Areas of Science and Technology Development»; Law of Ukraine «On Scientific and Scientific–Technical Activity»; Law of Ukraine «On the special regime of innovation activity of technology parks»; Law of Ukraine «On In-

vestment Activity»; Law of Ukraine «On Holding Companies in Ukraine»; Some issues of determining the medium–term priority areas of innovation at the industry level for 2017 – 2021; On approval of the criteria for assessing the eligibility of state aid to business entities for research, technical development and innovation; Law of Ukraine «On state regulation of activities in the field of technology transfer» as amended in 2015 [14; 7–12].

Thus, on the basis of institutional support in the field of financing and support of innovation activity of integrated clusters the priority goal of the state innovation policy in Ukraine is: creation of preconditions of socio–economic, organizational–legal bases for effective process of reproduction, development and use of scientific, technological, innovation–intellectual potential country, which will lead to the introduction of advanced modern energy and resource–saving technologies for production (works and services), as well as the sale of new types of highly competitive products [17].

The main tasks of the innovation program of the state to support and implement innovations are:

- the development of science through training as the main source of innovative ideas;
- ensuring the legal regulation of innovation;
- establishment of volumes of the state orders for performance of complex scientific and technical programs;
- determination of economic incentives for innovation through the taxation system;
- promoting the development of appropriate infrastructure for innovation [13; 16].
- The key principles of the state innovation program to support and implement innovations are:
 - focus on the innovative path of development of Ukraine’s economy;
 - determination of state priorities of innovative development;
 - formation of the regulatory framework in the field of innovation;
 - creating conditions for the preservation, development and use of domestic scientific, technical and innovative potential;
 - ensuring the interaction of science, education, production, financial and credit sphere in the development of innovation;
 - effective use of market mechanisms to promote innovation, support for entrepreneurship in research and production;

- implementation of measures to support international scientific and technological cooperation, technology transfer, protection of domestic products in the domestic market and its promotion on the foreign market;

- financial support, implementation of favorable credit, tax and customs policies in the field of innovation;

- promoting the development of innovation infrastructure;

- information support of subjects of innovation activity;

- training in the field of innovation [8; 14].

In accordance with the main tasks and principles of the state innovation program to support and implement innovations, the main steps of the state innovation program to support and implement innovations were approved [9; 17]:

- Identification and support of priority areas of innovation.

- Formation and implementation of state, sectoral, regional and local innovation programs.

- Creating a regulatory framework and economic mechanisms to support and stimulate innovation.

- Protection of the rights and interests of the subjects of innovation.

- Financial support for the implementation of innovative projects.

- Incentives for commercial banks and other financial institutions that lend to innovative projects.

- Establishment of preferential taxation of innovation entities.

- Supporting the functioning and development of modern innovation infrastructure.

In the organization of the management process for the creation, development and implementation of new technological processes, technologies (products, goods and services) distinguish the following basic areas: financial and economic, organizational and managerial and socio–psychological.

Considering that the mechanism of financial and economic stimulation of innovation activity of integrated clusters can be defined as a process of external and internal influence on financial and economic interests of these associations on introduction of innovations in production, any innovations, replacement, modernization and reconstruction of old equipment, techniques and technologies that lead to improving the technical level, improving the quality of new products sold,

and strengthening the entire innovation potential, the financial and economic methods of stimulating the economic interests of integrated clusters are based on the following rules [8; 10; 11]:

- Financial and economic methods of stimulating innovation are a means of economic influence of the state on the interests of integrated associations, which are to use financial relations in a changing dynamic environment;

- these methods, developed by the state, taking into account the foreign experience of economic development, are based on monetary relations and are manifested in the form of creation, distribution and use of funds;

- Its staff in accordance with the financial policy it pursues develops financial and economic methods of state influence on the economic interests of integrated clusters;

- The purpose of financial and economic methods is to maximize management advantage, its modification, and flexibility in the use of financial instruments, minimization of threats and dangers in destabilizing the support of integrated associations.

Thus, the mechanism of financial and economic methods of stimulating the economic interests of integrated clusters for the introduction of innovations in the production process and their commercialization, modernization and reconstruction of old ma-

Figure 1. The main elements of the mechanism of financial support of innovations of integrated cluster associations and their sources [8; 9; 14]

chinery and equipment in their production constitute a trajectory of financial relations. formation, distribution and use of financing methods, financial resources, needs of integrated production [9; 15; 16].

Thus, the mechanism of financial support of innovation activity of integrated clusters, and as a result of strengthening their innovation potential, should be based on the following bases: target orientation of the system on effective implementation of innovations; systematization, efficiency, complexity, legal substantiation of financial mechanisms; – variety of funding sources; depth and scale of financing, i.e. directing finances to the maximum number of innovations and possible directions of their application; adaptability of the financing system and its individual instruments to changes in the external environment in order to achieve maximum effect.

Thus, the finances of innovation–active integrated clusters in the financing system occupy a key position, as they ensure the creation, production and commercialization of goods for various purposes, household items, the latest scientific and technological information and other types of intellectual processes [8; 9].

The mechanism of financial support of innovations of integrated clusters performs the main tasks and is a very complex dynamic process, which is constantly changing and improving, but unchanged financial mechanisms of providing funding for innovation, and remain as shown in Fig. 1. It is seen that the main financial source is the own funds of integrated clusters, i.e. the process of self–financing. Finally yet importantly is the accumulation of a certain share of funds in joint stock companies, as they are the ones who have the opportunity to place their shares among stakeholders. An important aspect in the financial support of innovations of integrated clusters today belongs to commercial credit, using increasingly new and progressive forms (loan price, loan repayment, organization of banking control of the loan agreement, etc.).

Practice shows that a bank loan to counteract budget financing provides an opportunity for integrated clusters to increase the profitability of their innovative innovations and, as a rule, is a more adequate and effective tool for accumulating funds for strategic periods. However, banking and credit institutions focus on targeting the minimum financial and credit risk, which cannot always be guaranteed by a business unit moving in the vector of innova-

tion, so there is an urgent need for sources of riskier financing – venture.

Conclusions

Thus, the mechanism of state financial support to stimulate innovation allows to determine the main tasks, principles and ways of implementing the state innovation program to support and implement innovation for integrated clusters, to establish the main directions of state stimulation of innovation development, which are clear implementation and implementation of effective stimulating innovation policy the state, which is aimed at the overall economic growth of innovation activity, the creation of a favorable investment climate for the implementation of innovation projects, as well as the introduction at the state level of special incentives for innovation. The procedure for financing innovation projects for each integrated association has its own specifics, which is directly related to the nature of innovation. Thus, the most important financial source that provides an opportunity to achieve an innovative advantage is budget financing and self–financing. Targeted comprehensive reforms and programs have the right to exist at the expense of the budget, the current financing of innovation activities of integrated clusters and their further development takes place.

Список використаних джерел

1. Белінська Я. В. Державна політика фінансового забезпечення інвестиційно–інноваційної діяльності на засадах державно–приватного партнерства в Україні / Я. В. Белінська, Т. А. Калита // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 29(2). – С. 63–70.
2. Вакуленко Є. Фінансування інновацій транснаціональними корпораціями / Є. Вакуленко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 1–2. – С. 65–70.
3. Демчишак Н. Б. Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного розвитку підприємств України / Н. Б. Демчишак, О. І. Щуревич, Я. О. Бавдик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. – 2020. – Вип. 98. – С. 55–62.
4. Джеджула В. В. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 69–74.
5. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи покращення фінансування інноваційної діяльності власним капіталом / І. Ю. Єпіфанова // Вісник

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Хмельницького національного університету. Економ.ні науки. – 2020. – № 3. – С. 58–63.

6. Казакова Н. А. Інноваційні інструменти фінансування малого та середнього бізнесу у глобальній економічній системі / Н. А. Казакова, В. Д. Степаненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2020. – № 70–71. – С. 12–21.

7. Кваша Т. К. Державне регулювання інноваційної діяльності шляхом фінансової підтримки інноваційних пріоритетів / Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко, І. В. Молчанова // Наука, технології, інновації. – 2019. – № 3. – С. 54–61.

8. Кисіль С. С. Державне регулювання та фінансова підтримка інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / С. С. Кисіль // Інноваційна економіка. – 2018. – № 7–8. – С. 111–115.

9. Кисіль С. С. Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / С. С. Кисіль // Молодий вчений. – 2018. – № 5(1). – С. 295–298.

10. Лях І. І. Особливості венчурного фінансування Придніпровського економічного району в умовах створення екосистеми інноваційного інвестування / І. І. Лях // Управління економікою: теорія та практика. – 2020. – 2020. – С. 184–203.

11. Пальчевич Г. Т. Форми і методи державної фінансової та кредитної підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку економіки / Г. Т. Пальчевич, Л. М. Петренко // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. – 2019. – Вип. 3. – С. 172–182.

12. Пігуль Н. Г. Внутрішні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств / Н. Г. Пігуль, Н. А. Дехтяр, О. В. Люта // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 14, № 1. – С. 314–320.

13. Пузирьова П. В. Дослідження основних методів та підходів до процесу оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12 (235). – С. 34–47.

14. Пузирьова П. В. Концептуальні основи державного регулювання фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств / П. В. Пузирьова // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління : збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Прага, 27–29 листопада 2019 року. – Прага : Nemos s.r.o., 2019. – С. 217–219.

15. Свірко С. В. Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування / С. В. Свірко // Вісник Жито-

мирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – № 1. – С. 56–65.

16. Шапуров О. О. Удосконалення фінансового механізму державної підтримки інноваційного розвитку промисловості / О. О. Шапуров, С. А. Король // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2015. – Вип. 15(5). – С. 77–80.

17. Puzyrova P. Risk management concept in innovative activities of modern enterprises / P. Puzyrova, I. Grechyshkin, O. Yershova // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph / edit. Lyubomira Popova, Mariana Petrova. – Bulgaria : Publishing House ACCESS PRESS, 2020. – P. 377–389.

References

1. Belinska Ya. V. Derzhavna polityka finansovoho zabezpechennia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti na zasadakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini / Ya. V. Belinska, T. A. Kalyta // Prychornomorski ekonomichni studii. – 2018. – Vyp. 29(2). – S. 63–70.

2. Vakulenko Ye. Finansuvannia innovatsii transnatsionalnymy korporatsiiamy / Ye. Vakulenko // Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy. – 2015. – № 1–2. – S. 65–70.

3. Demchyshak N. B. Rol inozemnykh investytsii u finansuvanni innovatsiinoho rozvytku pidpriemstv Ukrainy / N. B. Demchyshak, O. I. Shchurevych, Ya. O. Bavdyk // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Serii : Ekonomichna. – 2020. – Vyp. 98. – S. 55–62.

4. Dzhedzhula V. V. Zalucheni dzherela u finansuvanni innovatsiinoi diialnosti pidpriemstv / V. V. Dzhedzhula, I. Yu. Yepifanova // Ekonomichni analiz. – 2015. – Т. 21, № 2. – S. 69–74.

5. Yepifanova I. Yu. Suchasnyi stan ta perspektyvy pokrashchennia finansuvannia innovatsiinoi diialnosti vlasnym kapitalom / I. Yu. Yepifanova // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – 2020. – № 3. – S. 58–63.

6. Kazakova N. A. Innovatsiini instrumenty finansuvannia maloho ta serednoho biznesu u hlobalnii ekonomichnii systemi / N. A. Kazakova, V. D. Stepanenko // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – 2020. – № 70–71. – S. 12–21.

7. Kvasha T. K. Derzhavne rehulivannia innovatsiinoi diialnosti shliakhom finansovoi pidtrymky innovatsiinykh pryoritetiv / T. K. Kvasha, O. F. Paladchenko, I. V. Molchanova // Nauka, tekhnolohii, innovatsii. – 2019. – № 3. – S. 54–61.

8. Kysil S. S. Derzhavne rehulivannia ta finansova pidtrymka innovatsiinoho rozvytku silskohospodarskykh

pidpriemstv / S. S. Kysil // Innovatsiina ekonomika. – 2018. – № 7–8. – S. 111–115.

9. Kysil S. S. Derzhavne rehuliuвання finansovoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku silskohospodarskykh pidpriemstv / S. S. Kysil // Molodyi vchenyi. – 2018. – № 5(1). – S. 295–298.

10. Liakh I. I. Osoblyvosti venchurnoho finansuvannia Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu v umovakh stvorennia ekosystemy innovatsiinoho investuvannia / I. I. Liakh // Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. – 2020. – 2020. – S. 184–203.

11. Palchevych H.T. Formy i metody derzhavnoi finansovoi ta kredytnoi pidtrymky investytsiino–innovatsiinoho rozvytku ekonomiky/H.T.Palchevych, L.M. Petrenko//Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky.–2019.–Vyp. 3.–S.172–182.

12. Pihul N.H. Vnutrishni dzherela finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpriemstv / N. H. Pihul, N.A. Dekhtiar, O.V. Liuta // Ekonomichniy analiz. – 2013. – T. 14, № 1. – S. 314–320.

13. Puzyrova P. V. Doslidzhennia osnovnykh metodiv ta pidkhodiv do protsesu otsinky innovatsiinoho potentsialu promyslovykh pidpriemstv / P. V. Puzyrova // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2020. – № 12 (235). – S. 34–47.

14. Puzyrova P. V. Kontseptualni osnovy derzhavnoho rehuliuвання finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpriemstv / P. V. Puzyrova // Ekonomichniy rozvytok: teoriia, metodolohiia, upravlinnia : zbirnyk naukovykh prats ta tez naukovykh dopovidei za materialamy VI Mizhnarodnoi nauково–praktychnoi konferentsii, m. Praha, 27–29 lystopada 2019 roku. – Praha : Nemoros s.r.o., 2019. – S. 217–219.

15. Svirko S. V. Suchasnyi rozvytok systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy Ukrainy: oblikovyi sehment v zabezpechenni innovatsiino–investytsiinoho vektoru spriamuvannia / S. V. Svirko // Visnyk Zhytomirskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Serii : Ekonomichni nauky. – 2018. – № 1. – S. 56–65.

16. Shapurov O. O. Udoskonalennia finansovoho mekhanizmu derzhavnoi pidtrymky innovatsiinoho rozvytku promyslovosti / O. O. Shapurov, S. A. Korol // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Serii : Ekonomichni nauky. – 2015. – Vyp. 15(5). – S. 77–80.

17. Puzyrova P. Risk management concept in innovative activities of modern enterprises / P. Puzyrova, I. Grechyshkin, O. Yershova // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph / edit. Lyubomira Popova, Mariana Petrova. – Bulgaria: Publishing House, 2020. – P. 377–389.

Дані про авторів

Ольшанська Александра Володимирівна,

декан факультету економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, д.е.н., професор, м. Київ, Україна

e-mail: alexolsh8@gmail.com

Пузырьова Поліна Володимирівна,

доцент кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент, м. Київ, Україна

e-mail: puzyrova@ukr.net

Данные об авторах

Ольшанская Александра Владимировна,

декан факультета экономики и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна, д.э.н., профессор, г. Киев, Украина

e-mail: alexolsh8@gmail.com

Пузырёва Полина Владимировна,

доцент кафедры экономики и сферы обслуживания, Киевский национальный университет технологий и дизайна, к.э.н., доцент, г. Киев, Украина

e-mail: puzyrova@ukr.net

Data about the authors

Oleksandra Olshanska,

Dean of the Faculty of Economy and Business Kyiv National University of Technologies and Design, Doctor of Economic Sciences, Professor, St., Kyiv, Ukraine

e-mail: alexolsh8@gmail.com

Polina Puzyrova,

Associate Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor, St., Kyiv, Ukraine

e-mail: puzyrova@ukr.net